

АНЕМИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ САБАБЛАРИ

С.Х. Михманова

Эркин тадқиқотчи Андижон давлат университети

Аннотация. Ушбу тезисда хомиладор аёлларда анемия касаллигининг келиб чиқиши ва уни даволашда халқ табобатининг ўрни ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлари: анемия, қон, темир, хомиладорлик, тўқима, суяк.

Анемия (yun. an – inkor qo‘shimchasi va haima – qon), камқонлик – қонда эритроцитлар сони ва гемоглобин миқдорининг камайиши, сифатининг ўзгариши билан кечадиган касаллик. Анемияда қон яратилиши бузилиши, асосий қон яратувчи тўқима, суяк тўқимасининг ўз вазифасини бажара олмаслиги туфайли келиб чиқади.

Ҳозирги кунда темир ва витамин В₁₂ етишмовчилиги билан келиб чиқадиган анемия кенг тарқалган. Анемия бирин кетин хомиладор бўлиш, узоқ вақт бола эмизиш ва хайз сиклини бузилида ҳам анемияга учраган аёллар кўпроқ учрайди.

Бундан ташқари оз-оздан узоқ вақт қон кетиб турганда, масалан, бавсир ёки меъда ва ўн икки бармоқ ичак яраси касаллигида ҳам, кўпинча, анемия кузатилади. Хайз қони узоқ ва кўп кетадиган аёлларда ҳам темир етишмаслигидан келиб чиқадиган анемия тез-тез учраб туради. Темир етишмаслигига алоқадор анемияга бот-бот хомиладор бўлиш, узоқ вақт бола эмизиш сабаб бўлади, чунки хомиладорлик ва эмизиклик даврида она организмидаги темир захирасининг бир қисми болага ўтади. Кичик ёшдаги болаларда кузатиладиган камқонлик уларни нотўғри овқатлантириш, шунингдек, овқатнинг кам-кўст бўлиши оқибатида рўй беради. Эритроцитлар сони сал камайгани ёки расо бўлгани ҳолда, қонда гемоглобин миқдорининг озайиши темир етишмаслигига алоқадор анемиянинг асосий белгиларидандир. Беморнинг ранги синиққан бўлиб, аксарият тез чарчаш, бош оғриши, бош айланиши, кўз олди живирлашишидан шикоят қилади, соч тўкилди, тирноқ мўртлашиб синишга мойил бўлиб қолади. Баъзан ютиниш қийинлашади, беморнинг, одатда, истеъмол қилинмайдиган нарсалар (бўр, оҳак, гилвата ва ҳ. к.)ни егиси келади, аччиқ, шўр таомларни хуш кўради. Темир етишмаслигига алоқадор анемиянинг олдини олиш ва даволашда қон йўқотиш эҳтимоли бўлган манбаларни ўз вақтида аниқлаш ва уларни бартараф этиш, хомиладор бўлиш ва тутишни маълум даражада режалаштиришга эришиш, бекаму кўст овқатланишга риоя қилиш лозим.

V_{12} витамини ёки фолат кислота етишмаслиги оқибатида келиб чиқадиган анемия анча кам учрайди. Анемиянинг бу хилида ўзига хос аломатлар: тил ачишиши, касаллик ўтказиб юборилганда нерв тизимининг зарарланиш (фуникуляр миелоз) белгилари кузатилади. Бу хил анемиянинг олдини олиш учун меъда-ичак йўлининг сурункали касалликлари, айниқса, ич кетиши билан ўтадиган касалликларни ўз вақтида аниқлаб даволаш жуда муҳим. Гижжа тарқалган жойларда улардан зарарланишнинг олдини олиш чораларини кўриш зарур, касаллик пайдо бўлганда эса ўз вақтида даволаш лозим. Эритроцитларнинг кўплаб емирилиши билан боғлиқ гемолитик анемия хиллари кўп. Улар ирсий ёки орттирилган бўлиши мумкин, одатда, тери ҳамда шиллик қаватнинг сарғайиши, эритроцитлар сони ва гемоглобин миқдорининг камайиши билан кечади. Барча хил Анемияда шифокорга мурожаат этиш ва ўз вақтида тўғри даволаниш зарур.

Бошқа кўплаб касалликлар сингари, анемияни даволашдан кўра олдини олиш осонроқ. Темир танқислиги камқонликнинг асосий сабаби эканлигини ҳисобга олсақ, тўғри овқатланишнинг аҳамияти жуда катта.

Темирга бой овқатлар:

- Жигар
- Мол ва қўй гўшти
- Денгиз маҳсулотлари
- Қуритилган мевалар
- Ёнғоқлар
- Брокколи ва исмалоқ
- Бутун дон маҳсулотлари

Агар бу етарли бўлмаса, витамин-минерал комплекслари ва таркибида темир моддаси сақловчи препаратлардан фойдаланиш мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкин хомиладор аёлларда кам қонлик касали кўп учраши мумкин. Сабаби уларнинг организмига кирган ҳар бир витаминлар, макро ва микроэлементлар тенг миқдорда болага ҳам тақсимланади. Шунинг хисобга олган ҳолда она буларни миқдорини икки мартаба ошириши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.Р.Асқаров. Табобат қомуси. Мумтоз сўз. Тошкент – 2019.
2. И.Р.Асқаров. Сирли табобат. – Т: Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа уйи.
3. Окорочков А. Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство. Том 2. Минск, 1997, 360 с.

4. Эрман М. В. Фитотерапия в лечении инфекции мочевой системы у детей // Эффективная фармакотерапия. 2014, № 2 (16), с. 18–22.

5. петров В.Н., Бахрамов С.М., Фарманкулов Х.К., Железодефицитные анемии Т., 1995.

